

KOLLEJ VA TEXNIKUMLARDA DUAL TA'LIM LOYIXASINI TASHKIL ETISH YO'LLARI

Muxitdinova Muattar Xusanxonovna

“O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik
oliy maktabi” tinglovchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasi kollej va texnikumlarida dual ta’lim tizimini joriy etishning nazariy va amaliy asoslarini tahlil qiladi. Dual ta’lim tizimi — bu o‘quvchilarni nazariy bilimlarni ishlab chiqarish jarayoni bilan integratsiya qilishga yo‘naltirilgan yondashuv bo‘lib, yosh mutaxassislarni amaliy ko‘nikmalar bilan ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Maqolada O‘zbekistondagi mavjud holat, bu boradagi imkoniyatlar va uchraydigan muammolar, shuningdek, dual ta’lim tizimini samarali joriy etish uchun zarur shart-sharoitlar va vazifalar yoritilgan. Shuningdek, xalqaro tajriba va O‘zbekiston sharoitida mazkur tizimni rivojlantirish yo‘llari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: dual ta'lim, texnikum, kollej, O‘zbekiston, amaliy ko‘nikmalar, nazariy bilim, xalqaro tajriba, ta'lim tizimi, ishlab chiqarish integratsiyasi, professional ta'lim.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы внедрения дуальной системы обучения в колледжах и техникумах Республики Узбекистан. Дуальная система обучения представляет собой подход, ориентированный на интеграцию теоретических знаний с процессом производства, играющий важную роль в обеспечении молодых специалистов практическими навыками. В статье представлен анализ текущего состояния дуальной системы образования в Узбекистане, освещены возможности и

возникающие проблемы, а также условия и задачи, необходимые для успешного внедрения системы. Также рассматривается международный опыт и пути развития данной системы в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: дуальное образование, техникум, колледж, Узбекистан, практические навыки, теоретические знания, международный опыт, система образования, производственная интеграция, профессиональное образование.

ABSTRACT

This article examines the theoretical and practical foundations of implementing a dual education system in colleges and technical schools in Uzbekistan. The dual education system is an approach aimed at integrating theoretical knowledge with practical production processes, playing a crucial role in providing young specialists with hands-on skills. The article provides an analysis of the current state of the dual education system in Uzbekistan, highlighting opportunities and challenges, as well as the necessary conditions and tasks for its successful implementation. Furthermore, international experience and ways to develop this system within the Uzbek context are discussed.

Key words: dual education, technical school, college, Uzbekistan, practical skills, theoretical knowledge, international experience, educational system, production integration, professional education.

KIRISH

XXI asrda iqtisodiy o‘shish va raqobatbardoshlik uchun kadrlarni zamonaviy ishlab chiqarish va texnologiyalar talablariga mos ravishda tayyorlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda ta'lim va ishlab chiqarishni o‘zaro bog‘liq tarzda rivojlantiruvchi yangi ta'lim usullaridan biri sifatida dual ta'lim tizimi ahamiyatli hisoblanadi. Dual ta'lim — bu nazariy bilimlarni amaliyot bilan integratsiya qilish orqali o‘quvchilarni real ish muhitiga tayyorlashga yo‘naltirilgan

Vol. 2. Issue 4

ta'lim shakli bo'lib, o'quvchilarni amaliy mehnat ko'nikmalariga ega malakali mutaxassis sifatida tayyorlash imkonini beradi.¹

O'zbekiston Respublikasida dual ta'lim tizimini joriy etish milliy iqtisodiyotning turli sohalarida malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyojni qondirishga qaratilgan muhim yo'nalishlardan biridir.²

Bugungi kunda dual ta'lim tizimini O'zbekistonda samarali joriy etish uchun mamlakatning ichki iqtisodiy sharoiti, ishlab chiqarish korxonalarining texnik-texnologik bazasi, o'quv dasturlari va kadrlar bilan ta'minlanganligi kabilarni hisobga olish zarur. Shu bilan birga, xalqaro tajriba va o'quv dasturlarining moslashuvchanligi dual ta'limning muvaffaqiyatli joriy etilishida asosiy omillardan biri hisoblanadi.

O'zbekistonda dual ta'lim tizimini joriy etish jarayonidagi muammolarni tahlil qilish, mavjud imkoniyatlarni baholash va bu tizimni rivojlantirish yo'llarini aniqlashdan iborat. Maqolada dual ta'limning nazariy asoslari, O'zbekiston sharoitidagi amaliy qo'llanishi, uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yoritilgan.

O'ZBEKISTON SHAROITIDA DUAL TA'LIM TIZIMI: IMKONIYATLAR VA KAMCHILIKLAR

O'zbekistonda so'nggi yillarda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida dual ta'lim tizimi ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va Davlat ta'lim standartlari asosida dual ta'lim tizimini yo'lga qo'yish borasida bir qancha dasturlar ishlab chiqilgan. Ushbu tizim kollej va texnikumlarda kadrlarni ishlab chiqarish jarayoni bilan uzviy bog'lab tayyorlash orqali malakali mutaxassislarni yetkazib berishga qaratilgan.

¹ Nurumbetov , A. N., Mambetova , S. M., & Djumaniyazova , S. I. (2022). DUAL TA'LIM- TA'LIM SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI USULI! ZAMONAVIY TA'LIMDA KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHISHNI QO'LLASH PRINSIPLARI. Academic Research in Educational Sciences, 3(6), 598–601. <https://doi.org/>

² "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 29.03.2021 yildagi 163-son, <https://lex.uz/uz/docs/-5346217>

1. Davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi: O‘zbekiston hukumati dual ta‘lim tizimini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga e‘tibor qaratmoqda. Bu yo‘nalishda qabul qilingan davlat qarorlari va strategiyalar dual ta‘limni rivojlantirishga xizmat qiladi.³

2. Ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlik: Mamlakatdagi yirik korxonalar va ishlab chiqarish kompaniyalari kollej va texnikumlar bilan hamkorlik qilish orqali o‘quvchilarga amaliy bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish imkonini yaratmoqda. Bu korxonalar ta‘lim muassasalari bilan kelishgan holda o‘quv dasturlarini ishlab chiqadi va o‘quvchilarni ishlab chiqarish jarayonlariga jalb qiladi.⁴

3. Malakali kadrlar tayyorlash ehtiyoji: Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi uchun malakali ishchi kuchiga talab ortib bormoqda. Dual ta‘lim tizimi bu ehtiyojni qondirishga xizmat qilib, ta‘lim muassasalarining mehnat bozori talablariga mos kadrlarni tayyorlash imkonini beradi.⁵

DUAL TA‘LIM LOYIHASINING AMALIYOTDAGI TAHLILI VA MISOLLAR

Dual ta‘lim tizimi o‘zining nazariy jihatlari bilan bir qatorda, amaliyotda qanday natijalar bera olishini ko‘rsatish uchun ayrim amaliy misollarni keltirish o‘rinlidir. O‘zbekistonda dual ta‘limni yo‘lga qo‘yish jarayonida yirik sanoat korxonalari va texnikumlar o‘rtasida hamkorlik yo‘lga qo‘yilgan loyihalar o‘quvchilarni haqiqiy ishlab chiqarish jarayonlariga jalb qilish orqali ijobiy natijalar berayotgani kuzatilmoqda.

O‘zbekistondagi dual ta‘lim loyihalaridan amaliy misollar

³ "Professional ta‘lim tizimida dual ta‘limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 29.03.2021 yildagi 163-son, <https://lex.uz/uz/docs/-5346217>

⁴ "O‘zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta‘lim tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 07.08.2020 yildagi 466-son, <https://lex.uz/docs/-4945840>

⁵ Kudbiev, Davlatbay, Tashpulatov, Aybek Umarovich ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY-MOLIYAVIY DASTAKLARI // ORIENSS. 2022. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ishchi-kuchidan-samarali-foydalanishning-iqtisodiy-moliyaviy-dastaklari-1>

1. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati va texnikumlar hamkorligi: "Olmaliq KMK" AJ mamlakatdagi texnikumlar bilan yaqin hamkorlikda faoliyat yuritib, dual ta'lim tizimining rivojlanishiga o'z hissasini qo'shmoqda. Kombinatda ta'lim olayotgan o'quvchilar ishlab chiqarish jarayonlarida bevosita ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ularga amaliy tajriba va bilim olishga imkon yaratmoqda.⁶

2. "O'zavtosanoat" korxonalari va texnikumlar o'rtasidagi hamkorlik: O'zavtosanoat korxonalari bilan ta'lim muassasalari o'rtasida tashkil etilgan hamkorlik orqali o'quvchilar avtomobil sanoatida zarur bo'lgan ko'nikmalarni olish imkoniga ega bo'lmoqda. Ushbu hamkorlik doirasida talabalar ta'lim jarayonida o'rganayotgan nazariy bilimlarini amaliyotda mustahkamlash imkoniga ega bo'lib, korxonalar ishchilari bilan birga ishlash orqali amaliy ko'nikmalar hosil qilmoqda.⁷

3. Qishloq xo'jaligi sohasida dual ta'lim: Qishloq xo'jaligi sohasidagi texnikumlar va yirik fermer xo'jaliklari o'rtasida tashkil etilgan dual ta'lim loyihalari qishloq xo'jaligi mutaxassislarini yetishtirishda ijobiy samara bermoqda. O'quvchilar o'quv muassasalaridagi nazariy bilimlarni bevosita amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lib, bu esa ularning tayyor mutaxassis sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.⁸

O'zbekistondagi dual ta'lim tizimi loyihalarida o'quvchilarning malakali kadr sifatida shakllanishi kuzatilmoqda. Dual ta'lim loyihalarida qatnashgan talabalarning ishlab chiqarish ko'nikmalari sezilarli darajada oshgan va mehnat bozori talablariga moslashish darajasi yuqori ekanligi kuzatilgan. Bu tizim

⁶ Doniyor Karimov - "OKMK O'quv markazi faoliyati sarhisobi". Article. 2023. <https://agmk.uz/oz/news/okmk-oguv-markazi-faoliyati-sarhisobi>

⁷ "O'zavtosanoat" hamda ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlik imkoniyatlari kengaymoqda" Article. 2023. https://uzavtosanoat.uz/news_show/ozavtosanoat_hamda_oliy_talim_muassasalari_ortasida_hamkorlik_imkoniyatlari_kengaymoqda1697105549

⁸ "Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 03.02.2021 yildagi PF-6159-son, <https://lex.uz/docs/-5262596>

o'quvchilarga ishlab chiqarish jarayonlari bilan bevosita tanishish va kelgusidagi ish faoliyatiga tayyor bo'lish imkonini beradi.

Tizimning rivojlanish yo'llari va tavsiyalar

Amaliy tajribalar ko'rsatmoqda-ki, dual ta'lim tizimini rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

1. Korxonalar bilan yaqin hamkorlikni mustahkamlash: Dual ta'lim tizimi samaradorligini oshirish uchun ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlash zarur. Shu bilan birga, korxonalarga talabalarning amaliyotini ta'minlashda qo'shimcha rag'batlar taqdim etilishi maqsadga muvofiq.

2. Moliyaviy va texnik bazani yaxshilash: Kollej va texnikumlarning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash orqali amaliy ta'lim sifatini oshirish mumkin. Shu maqsadda, davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilishi lozim.

3. O'quv dasturlarini ishlab chiqarish talablariga moslashtirish: Dual ta'lim uchun o'quv dasturlarini ishlab chiqarish talablariga moslashtirish orqali ta'lim jarayonini mehnat bozori ehtiyojlariga yaqinlashtirish mumkin.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Dual ta'lim tizimi — bu O'zbekiston ta'lim tizimining kelajagi uchun katta imkoniyatlarni taqdim etuvchi yondashuv bo'lib, u o'quvchilarni amaliy ko'nikmalar bilan ta'minlash orqali mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kadrlarni tayyorlashga qaratilgan. O'zbekiston sharoitida dual ta'lim tizimini muvaffaqiyatli joriy etish uchun davlat, xususiy sektor va ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligini mustahkamlash zarur.

Tavsiyalar

1. Korxonalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish: Korxonalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni mustahkamlash

uchun davlat tomonidan rag‘batlantiruvchi dasturlar yaratilishi kerak. Bu korxonalar uchun dual ta‘lim tizimida ishtirok etishni foydali qiladi.

2. Moddiy-texnik bazani yangilash: Texnikum va kollejlarning moddiy-texnik bazasini yangilash va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash orqali amaliy mashg‘ulotlar sifatini oshirish mumkin. Bu yo‘nalishda davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiyalar jalb etilishi maqsadga muvofiq.

3. O‘qituvchilar malakasini oshirish: Dual ta‘lim tizimida muvaffaqiyatga erishish uchun o‘qituvchi va ustalarning malakasini oshirish va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga moslashtirish lozim. Shu sababli, qayta tayyorlash kurslari va xalqaro tajriba almashinuvi dasturlari tashkil etilishi zarur.

4. O‘quv dasturlarini mehnat bozoriga moslashtirish: O‘quv dasturlarini mehnat bozori talablariga moslashtirish orqali ta‘lim jarayonining amaliy ahamiyatini oshirish mumkin. Ushbu dasturlarni ishlab chiqarish korxonalarini bilan kelishilgan holda ishlab chiqish va rivojlantirish lozim.

5. Xalqaro tajriba va hamkorlikni kuchaytirish: Dual ta‘lim tizimini O‘zbekistonda muvaffaqiyatli joriy etish uchun xalqaro tajribalarni o‘rganish va ularni tatbiq qilish zarur. Germaniya, Shveysariya kabi mamlakatlarning dual ta‘limdagi tajribalari o‘zbek ta‘lim tizimiga moslashtirilishi mumkin.

Xulosa

O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun dual ta‘lim tizimini yo‘lga qo‘yish muhim o‘rin tutadi. Ushbu tizim yosh avlodni kasbiy ko‘nikmalar bilan ta‘minlab, ularni kelajakda malakali va raqobatbardosh kadrlar sifatida tayyorlaydi. Shu bilan birga, dual ta‘lim tizimi davlatning inson kapitaliga kiritgan investitsiyasi sifatida milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Dual ta‘limning O‘zbekistonda keng joriy etilishi ta‘lim va ishlab chiqarishning integratsiyalashgan holda faoliyat yuritishini ta‘minlaydi, bu esa o‘quvchilarning nazariy va amaliy bilimlarini birgalikda o‘zlashtirishiga xizmat qiladi. Shu sababli, ushbu maqolada yoritilgan muammolar va tavsiyalar asosida

davlat, ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasida yaqin hamkorlikni mustahkamlash, moddiy-texnik bazani takomillashtirish va o'qituvchilarning malakasini oshirish kabi vazifalarni amalga oshirish orqali dual ta'lim tizimining samaradorligini oshirish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA RESURLAR

1. Nurumbetov , A. N., Mambetova , S. M., & Djumaniyazova , S. I. (2022). DUAL TA'LIM- TA'LIM SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI USULI! ZAMONAVIY TA'LIMDA KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHISHNI QO'LLASH PRINSIPLARI. Academic Research in Educational Sciences, 3(6), 598–601. <https://doi.org/>
2. "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 29.03.2021 yildagi 163-son, <https://lex.uz/uz/docs/-5346217>
3. "O'zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 07.08.2020 yildagi 466-son, <https://lex.uz/docs/-4945840>
4. Kudbiev, Davlatbay, Tashpulatov, Aybek Umarovich ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY-MOLIYAVIY DASTAKLARI // ORIENSS. 2022. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ishchi-kuchidan-samarali-foydalanishning-iqtisodiy-moliyaviy-dastaklari-1>
5. Doniyor Karimov - "OKMK O'quv markazi faoliyati sarhisobi". Article. 2023. <https://agmk.uz/oz/news/okmk-oquv-markazi-faoliyati-sarhisobi>
6. "O'zavtosanoat" hamda ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlik imkoniyatlari kengaymoqda" Article.

- 2023.https://uzavtosanoat.uz/news_show/ozavtosanoat_hamda_oliy_talim_muassasalari_ortasida_hamkorlik_imkoniyatlari_kengaymoqda1697105549
7. "Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 03.02.2021 yildagi PF-6159-son, <https://lex.uz/docs/-5262596>
 8. European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP). Vocational Education and Training in Europe: Luxembourg Publications Office — Germaniya, Shveysariya, Avstriya kabi mamlakatlarda dual ta'lim tajribasi haqida.
 9. Bosch, G., & Charest, J. (2010). Vocational Training: International Perspectives — dual ta'lim tizimining xalqaro o'rganish bo'yicha tadqiqot.
 10. UNESCO (2020). UNESCO TVET Strategy. www.unesco.org
 11. OECD (2019). Skills Outlook: Dual ta'lim va kasbiy ta'lim tizimining xalqaro taqqoslashlari. www.oecd.org
 12. World Bank Group (2022). Skills Development and Dual Education Systems: Rivojlanayotgan mamlakatlarda kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha tahlillar. www.worldbank.org